

ЁШЛАРНИ ЮКСАК МАЪНАВИЙ КОМИЛЛИГИ ВАТАНИМИЗ ИСТИҚБОЛИ

Рўзиматов Э.Й.

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети «Педагогика ва умумий
психология» кафедрасини ўқитувчиси

Annotatsiya: Ushbu maqolada vatanparvarlik tarbiyasi, ota merosiga hurmat, o'z ona-yurtiga mehr-muhabbat, el-yurt bilan faxrlanish, shuningdek, insonning tashqi dunyodan ajralmaslik tuyg'usi kabi mavzular yoritilgan.

Zamonaviy sharoitda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash alohida dolzarb va ahamiyatlidir. Vatanparvarlik tarbiyasining mutanosib tizimini yaratish va uni ta'minlash erkin va demokratik davlat taraqqiyotining muhim shartidir.

Tayanch iboralar: vatanparvarlik, vatanga muhabbat, otalik merosi, yerdan g'urur, ta'lim-tarbiya, ahamiyati, bunyodkorligi, demokratik davlat.

Аннотация: В данной статье освещены такие темы, как патриотическое воспитание, уважение отеческого наследия, любовь к родным местам, гордость за землю, а также ощущение своей неразрывности с окружающим миром.

Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Создание и обеспечение сбалансированной системы патриотического воспитания является важным условием развития свободного и демократического государства.

Ключевые слова: патриотизм, любовь к родине, отеческое наследие, гордость за землю, воспитание, значимость, создание, демократического государства.

Annotation: This article highlights topics such as patriotic upbringing, respect for the fatherly heritage, love for one's homeland, pride in the land, and a sense of one's inextricability with the outside world.

Nowadays the patriotic upbringing of young generation acquires particular relevance and importance.

The creation and maintenance of a balanced system of patriotic education is an important condition for the development of a free and democratic state.

Key words: *patriotism, love of the homeland, fatherly heritage, pride in the land, education, significance, creation, democratic state.*

КИРИШ. Бугун биз ўз юртимизда эркин ва озод жамият – адолатли ҳаёт пойдеворини, демократик давлатимизнинг асослари ва кадриятларини қураётган ва тиклаётган бир даврда фуқароларимиз онгида адолат, Ватан равнақиға, унинг истиқболиға ишонч пайдо қилиш муҳим вазифа ҳисобланади. Зеро, инсонларнинг энг катта орзу-ниятлари ва мақсадлари, ҳаётда адолат ўрнатиш, адолат ҳукмронлигини жамият ва ўз ҳаётида кўриш, ҳақиқат тантанаси учун кураш мақсад ва ишончга эғалик фазилатиға боғлиқ. Шунинг учун Ватан, миллат, халқ манфаатларини ҳимоя қилишдек буюк мақсадни амалға ошириш учун билдирилган ишонч у шахсинг улуғворлиги ва юксак маънавийлигини ҳам англатади.

Таълим-тарбия умуминсоний кадриятлар ичида энг афзали ҳисобланиб, инсониятнинг ўз тараққиёти жараёнида эришган улкан ютуқлари, оламшумул кашфиётлари билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон давлат раҳбари президент Шавкат Миромонович Мирзиёев Олий Мажлисға йўллаган Мурожаатномасида, биринчи навбатда, эътибор Янги Ўзбекистон учун энг катта инвестиция бўлган таълимни қўллаб-қувватлашға қаратилишини таъкидлади.

«Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади »* – дейдилар Юртбошимиз.¹

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Шарк мутафаккирларининг асарларида ҳам комил инсон қиёфасининг ёритилишига алоҳида аҳамият берилган. Хусусан, Абу Наср Форобий комил инсонни шакллантириш ва фозил жамоа (етук жамият)ни шакллантириш тарбиянинг бир бутун, яхлит икки йўналиши эканлигига урғу беради. Алломанинг фикрича, фозил жамият комил инсон саъйи-ҳаракати билан барпо этилиши мумкин. Шу боис мамлакатни бошқарувчи шахс ўзида энг олий инсоний фазилатларни мужассам эта олиши зарур, деб ҳисоблайди. “Ақл тўғрисида” номли рисоласида Абу Наср Форобий раҳбар шахс қиёфасида намоён бўлиши лозим бўлган «ўн икки фазилат»ни келтириб ўтади. Мазкур фазилатлар ҳар бир замонавий шахсда ўз аксини топа олиши керак, зеро, улар инсон ҳаётини мўътадил кечиши ҳамда муайян касбий фаолиятларни ташкил этишда муваффақиятларга эришишни кафолатлайди.

Абу Райҳон Беруний ҳам «комилликнинг асосини илмли бўлиш»да деб ҳисоблайди ва барча иллатларнинг асосий сабаби илмсизликдир, дея урғу беради. Алломанинг фикрича, ахлоқийлик, тўғрилиқ, одиллик, тадбиркорлик, ўзини вазмин тутиш, камтарлик, инсоф, эҳтиёткорлик, шунингдек, аадолатли ва виждонли бўлиш комил инсон қиёфасида акс этиши зарур бўлган энг асосий сифатлардир.

Абу Али ибн Сино ҳам камолотга эришишнинг биринчи мезон сифатида «билимли бўлиш»ни алоҳида қайд этади. Билимли инсоннинг адолатли бўлиши эса унинг янада юксалишини таъминлайди, дея баҳолаб аллома,

¹ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасидан. Тошкент 2022. й

адолатни рухий лаззат (рухий хотиржамлик)нинг муҳим кўрсаткичи эканлигини уқтиради.

Алишер Навоий асарларида комил инсон муаммоси марказий ўринни эгаллайди ва ўз орзусидаги комил инсон шахсини асарларининг қаҳрамонлари тимсолида гавдалантиришга уринади. Аллома қарашларида комил инсон куйидаги сифатларга эга бўлиши борасидаги ғоя илгари сурилади: « ақлли, ахлоқли, билимли, ижодкор, қобилиятли, доно, камтар, инсонпарвар, саховатли, сабр-қаноатли, адолатли, мурувватли, соғлом, жисмонан бақувват, мард ва жасур»□.

Абдулла Авлоний комил инсонни тарбиялаш борасидаги қарашлари билан Шарқ мутафаккирларининг фикрларини бойитар экан, комил инсон қиёфасида, яна шунингдек, « ватанпарварлик ва интизомлилик» 2 сифатлари ҳам намоён бўлиши керак, деб ҳисоблайди.

Ёшларни қандай ўқитиш, нимага ва қаерда ўқитиш муаммоси ҳамма вақт, ҳамма жамиятларда бўлган, бундан кейин ҳам бўлади. Уларни кимлар қандай ўқитиши керак, бу борада устозларнинг роли қандай бўлиши керак, деган саволлар ҳам муҳим, ҳам долзарбдир. Булар оддий саволлар эмас. Уларни ечиш, ёшларнинг мустақиллигимизни мустаҳкамлашдаги масъулиятини, сафарбарлигини кучайтириш уларга нимани ўқитишимизга жуда ҳам боғлиқ. Чунки жамиятни ривожлантиришда инсон омилининг роли алоҳидадир ва у ҳаётнинг барча жабҳаларини қамраб олгандир. Ундан ҳеч бир жамият юз ўгириб кета олмаганидек, аҳолисининг асосий қисми ёшлардан иборат бўлган бизнинг мамлакатимиз ҳам юз ўгириб кета олмаслиги, аниқ.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР. Жамиятда кечаётган ижтимоий ислохотларнинг самарадорлиги унинг фуқаролари эга бўлган маънавиятга боғлиқ. Маънавият шахс, давлат ва жамиятнинг куч-қудрати, тараққиёти, имкониятлари ва истиқболларини белгилайдиган ички рухий омилдир.

Маънавиятли инсон билимли, маълум касб-ҳунар соҳиби, ўз Ватанининг

содик фуқаросидир. Ўз давлати қонунларини биладиган ва уларга амал қиладиган, юрти билан ғурурлана оладиган инсон. Ўз Ватани бойликларини сақлайдиган, уни янада бойитадиган, гўзалликларидан баҳраманд бўладиган шахс. У ҳар қандай зарарли иллатларга қараши курашадиган, миллий ва умуминсоний қадриятларни авайлаб асрайдиган инсондир.

Маънавий-ахлоқий тарбия ва унга қўйиладиган талаблар бу жамиятда маълум ижтимоий-ахлоқий талабларга мос ахлоқий хислатларни шакллантириш мақсадида ёшлар онги, ҳиссиётлари ҳамда хулқига мувофиқ ва тизимли таъсир этишдир.

Маънавий-ахлоқий тарбия моҳиятига кўра инсон онгининг жамият билан алоқадорлиги, жамият олдида бурчли эканлиги, ўз хулқ-атворини жамият тараққиёти даражасига боғлиқлигини тушуниши, жамият томонидан тан олинган ахлоқий меъёр, идеал ҳамда талабларни бажаришда масъулиятни ҳис этиши, маънавий-ахлоқий билимларнинг эътиқодга айланиши ва бу эътиқодларнинг тизимлилиги, мустаҳкам маънавий-ахлоқий ҳис-туйғу ва хислатларни шакллантириш, ёшлар томонидан маънавий-ахлоқий хулқ-атвор жамият аъзоларига бўлган ҳурмат-эътиборни намоён этувчи мезонлардан эканлигини англаб этишлардан иборат.

Зеро, улар бирлигида маълум камчиликларнинг юзага келиши ҳам ёшларнинг комил шахс бўлиб камол топишларига салбий таъсир кўрсатади.

Ижтимоий муносабатлар кўламнинг кенгайиши ўсиб келаётган авлодни ўта мураккаб хусусиятга эга муносабатлар жараёнига ҳар томонлама етук этиб тайёрлаш вазифасини қўймоқда. Психологик, интеллектуал ва физиологик жиҳатдан етук инсон ҳаётини қарама-қаршилик, хусусан, турли бузғунчи ғоялар таъсирига тушиб қолиш, носоғлом турмуш кечириш ва ноқонуний хатти-ҳаракатларни содир этишдан ўзини сақлаб қола олади. Шунингдек, шахснинг ақлий салоҳиятга эгаллиги жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминловчи асосий омилдир. Юртимизда демократик ва

хуқуқий жамият барпо этилаётган мавжуд шароитда ёш авлоднинг мустақил ва эркин фикрлай олиши рўй бераётган воқеа-ҳодисаларга шахсий муносабтини билдиришга имкон беради. Ижтимоий борликда кечаётган ўзгаришларга нисбатан шахсий нуқтаи назарнинг шаклланиши комил инсон фаоллигини кўрсатувчи муҳим жиҳатлардан биридир.

Комил инсонни шаклланириш масаласи барча даврда ҳам муҳим ижтимоий вазифа сифатида кун тартибига қўйилган. Хусусан, зардуштийлик динида комилликнинг асоси эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амал (ҳаракат)дан иборат эканлиги таъкидланса, ислом таълимоти ғояларига кўра етукликнинг бош мезони – илмлилик, билимли бўлишдир.

Юксак баркамол шахс, юрт озодлиги, ободлиги ва халқ фаровонли йўлида фидокорона меҳнат қилиш, ўзига ва атрофдагиларга нисбатан талабчан бўлиш, ўзида иродавий сифатларни тарбиялай олиш, интилувчанлик, ташаббускорлик, ташкилотчилик, ижодкорлик ҳамда мустақил фикрлаш лаёқатига эга бўлиш каби хислатларни мустақил Ўзбекистон Республикаси ҳаётида устувор бўлган тамойиллар сифатида эътироф этиш мумкин.

Ёшлар тарбиясида унинг натижасини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда ёшларнинг тарбияланганлик даражаси асос қилиб олинади. Ёшлар тарбияланганлик даражаси асосида қуйидаги сифатларга эга бўлиши лозим: фуқаролик бурчини бажара олиш (ўз Ватани, халқи, ота-онаси олдидаги мажбуриятни ҳис эта олиш) қобилиятига эгалик; миллий ғурур ва ватанпарварлик туйғусига эга бўлиш; давлат Конституцияси, давлат ҳокимияти органлари, мамлакат Президенти, давлат рамзлари (герб, байроқ ва мадҳия)га ҳурматда бўлиш; мамлакат тақдири ва истиқболи учун жавобгарлик, масъуллик; ижтимоий ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрларга ҳурмат ва итоатда бўлиш; мамлакат миллий бойликларини асраш, уларни кўпайтириш ҳақида қайғуриш; давлат тили, миллий маданият ва анъаналарга садоқат

кўрсатиш; ижтимоий фаоллик; демократик тамойилларга амал қилиш; табиатга нисбатан эҳтиёткорона, масъулиятли муносабатда бўлиш; фуқароларнинг ҳуқуқ ва бурчларини ҳурмат қилиш; ҳуқуқий онг ва фуқаролик маданиятига эга бўлиш; ўз фаолияти, хатти-ҳаракатига масъулиятли бўлиш; байналминаллик, ўзга халқларга ҳурмат кўрсатиш ва бошқалар.

Зеро, фуқаро давлатнинг аъзоси сифатида унинг шаъни, обрў-эътиборини таъминлаши, унинг манфаатлари учун кураша олиши зарур.

ХУЛОСА. Ватанпарварлик шахснинг ўзи мансуб бўлган миллат, туғилиб ўсган ватани тарихидан ғурурланиши, бугуни тўғрисида қайғуриши ҳамда унинг порлоқ истиқболига бўлган ишончини ифода этувчи юксак инсоний фазилат саналади;

“Миллат тараққиётининг имкониятлари, шон-шуҳрати, обрў-эътибори ҳам шу миллат кишиларни ватанпарварлик туйсусининг даражаси билан боғлиқдир”*.

--Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат, унга садоқат; ўзи мансуб бўлган миллат ўтмиши, урф-одатлари, анъаналари ва кадриятларига содиқлик;

--Ватан ва миллат тарихидан ғурурланиш; юртнинг моддий, шунингдек, миллат томонидан яратилган маънавий бойликларини асраш, уларни кўпайтириш борасида ғамхўрлик қилиш;

--Ватан равнақи ва миллат тараққиёти йўлида меҳнат қилиш;

--Ватан озодлиги ва миллат эркига қилинаётган ҳар қандай таҳдидга қарши курашиш;

--Ватан ва миллат обрўи, шаъни, ор-номусини ҳимоя қилиш;

--Ватан равнақи ва миллат тараққиётига нисбатан ишончга эга бўлишиликдан иборат.

Қолаверса, юксак маънавий комиллик, эгаси бўлган шахс ўз имкониятлари, қобилиятини эркин намоён эта олади. Бугунги кунда

⁴ Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Тошкент: Университет, 1998. – 148-бет

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган таълимий ислохотларнинг ҳам асосий мақсади эркин, мустақил фикрига эга баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаб вояга етказишдан иборатдир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасидан. Тошкент 2022. Ў
1. Педагогика тарихи // Олий ўқув юртлири ва университетлар талабалари учун ўқув қўлланма. К.Ҳошимов, С.Нишонова, М.Иномова, Р.Ҳасанов. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996, - 191-бет
2. Абдуллаева Гулчехра Абдуллажоновна, & Аллаярова Солиҳа Нарзуллоевна (2021). ТАРБИЯ ЖАРАЁНИ СИФАТИНИ КВАЛИМЕТРИК МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. Современное образование (Узбекистан), (12 (109)), 63-70.
3. Jumaevich, K. K., & Abdullajonovna, A. G. (2021). Technology of Cooperation in the Formation of Spiritual and Moral Education of Young People in Society and Its Qualimetry. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7062-7068.
4. Rahimberdievna, K. X. (2022). Development of Virtual-Pedagogical Culture in Parents: Theory and Practice. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 9, 95-99.
5. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Тошкент: Университет, 1998. – 148-бет
6. Yulchievich, R. E. (2020, November). DISTANCE LEARNING AND APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM. In Archive of Conferences (Vol. 9, No. 1, pp. 123-125).